

1916 YILDA TURKISTONDA RUY BERGAN OMMAVIY
CHIQUISHLAR TARIXI

Xasanova Zulhumor Djalolitdinovna

Shorof Rashidov nomidagi

Samarqand Davlat Universiteti

Doktaranti (PhD)

Annotatsiya: ushbu maqolada 1916 yilda Turkiston aholisini front ortiga mardikorlikga olish masalasi va uning oqibatlarini hususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Turkiston, rus imperatori, front, mardikor, xalq, norozilik, uyezd, Mirza, Samarqand, Farg'ona, mudofa, askar.

I-jahon urushining borishi O'rta Osiyoga xususan Turkiston o'lkasiga ham o'z ta'sirini o'tkazmay qolmadi. Urushning dastlabki vaqtlarida O'rta Osiyo hududi aholisi front uchun hayriyalar to'plagan bo'lsa, frontdagilarni oziq-ovqat mahsulotlari bilan taminlash ham Turkiston xalqi yelkasiga tushdi.

1916 yilda ruy bergan xalq qo'zg'oloni asosiy sabab, birinchi jahon urushi munosabati bilan Turkistonda ijtimoiy va iqtisodiy hayotning qiyinlashib borishi, ikkinchi tomondan xarbiy kompaniya armiya ehtiyoji uchun juda katta inson kuchi va mehnatini jalb etishni talab qila boshlaganida edi. Bundan tashqari imperiya bo'ylab harbiy xizmatga bormaslik uchun katta miqdordagi soliqlar joriy etildi.

1916 yil 25 iyunda rus imperatori Nikolay II ning "Imperiyadagi rus bo'lmagan erkak aholini harakatdagi armiya rayonida mudofaa inshootlari va harbiy aloqa yullarini qurish uchun olib boriladigan ishlarga, shuningdek davlat mudofasi uchun zarur bo'lgan boshqa har qanday ishlarga jalb qilish haqida"gi farmoni e'lon qilindi. Farmonga binoan Turkiston o'lkasidagi rus bo'lmagan 19 yoshdan 43 yoshgacha bo'lgan mehnatga layoqatli erkaklar front orqasida ishlarga safarbar qilish ko'zda tutilgan edi.

Farmonga ko'ra Turkiston front ortida mehnat uchun jami 250 ming kishini yuborishi kerak edi. Xususan, Sirdaryo viloyati zimmasiga 87 ming, Samarqandga 88 ming, Farg'onaga 50 ming mardikor yuborish vazifasi yuklatildi. Mardikorlikga olish ro'yhatlarini tuzish volost boshqaruvchilari, oqsoqollar va ellikboshilarga yuklatilgan edi. Mahalliy ma'murlar katta poralar evaziga boylar va amaldor to'ralarning farzandlarini safarbarlikdan qoldirar, ko'proq kambag'al oilalarning farzandlarini ro'yhatga qo'shib qo'yar edilar.(1)

Bu voqea hodisalar Turkiston Genral Gubernatori konselyaryasi arxiv ma'lumotlarida o'z aksini topgan. Ushbu voqealar II-1 fondning opis-35, delo-350 gida materiallarda saqlanadi. Arxiv materiallarida 3-iyuldan boshlangan tartibsizliklar sanama sana 24-noyabrgacha bulgan davrni o'z ichiga oladi.

Mardikorlikga olish masalasi buyicha Sirdaryo, Samarqanda, Fang'ona va Kaspiy orti hududlarda ruy bergan tartibsizliklar tasvirlanadi. Masalan:

3-iyul Xo'jand shahrida politsiya pristavi binosi oldida, xalq to'plandi. Ular o'z noroziliklarini bildirish bilan birga bir turkistonlik harbiy qisim askarining qurolini tortib oldi. Natijada otishma boshlandi va ikkita turkistonlik o'ldirildi bir kishi yarador buldi.

Yana bir norozilik harakati 5-iyul sanasida Samarqand uyezdi Urgut qishlog'ida ruy berdi. Yakshanba kuni Volost boshqarmasi binosi oldida 2000 ga yaqin olomon to'plandi. Ular ro'yhat tuzilishiga qarshi ekanliklarini bildirishdi. Uchastka pristavining gapiga quloq solmasdan olomon kanselyaryaga bostirib kirib ro'yhatni yo'q qilishdi va Ellikboshi bilan Mirzani kaltaklashdi.(2)

Ushbu arxiv xujjatlarini o'rganish mobaynida shunga guvoh bulish mumkinki, deyarli har kuni Samarqand, Andijon, Marg'ilon, Qo'qon uyezdlarida xalq qo'zg'olonlari ya'ni mardikorlikga olishga qarshi nortozilik harakatlari bo'lib turgan. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra xalq bilan kelishish yullari ko'rilmagan. Natijada xalq yulida uchragan Ellikboshi, Mirza va Volost rahbarlarini ayamay kaltaklashgan ba'zida esa o'ldirish holatlari ham bo'lib turgan. Misol tariqasida 9-iyulda ruy bergan norozilik harakatini keltirish mumkin:

Qo'qon uyezdining Qozi-Yag'liq qishlog'ida olomon tomonida Volost boshqaruvchisi, Mirza va uni himoya qilgan askar o'ldirilgan.

Qo'qon uyezdining, Yangi-Kurg'on volostiga qarashli, Shayxlar qishlog'ida imomni chaqiruvi bilan to'planib, qishloq starshinasini uyiga bostirib kirishdi va ruyhatni yuq qilib uyni yoqib yuborishdi.

Shu kuni Andijon shaxrida "Jome'" masjidida mardikorlikga olish buyrug'i e'lon qilingach, 500 ga yaqin turkistonliklar, ishchi berishga qarshi ekanliklarini bildirishdi. Olamon shaxarni ruslar yashaydigan qismiga qarab harakatlana boshladi qulida ketmon, xoda kutarib olib ularni tuxtatmoqchi bulgan askarlarni savalab tosh bilan urub borishdi. Uyezd rahbari buyrug'i bilan olamonga qarata o'q uzish boshlandi shundan keyingina odamlar tarqab ketishdi. Uch kishi o'ldirildi va bir nechtasi yaralandi.(3)

Turkiston o'lkasini deyarli barcha hududlarida (Farg'ona, Samarqand, Sirdaryo) Qo'zg'olon bir xil tarzda ruy berganini kuzatishimiz mumkin. Yani xalq volost boshliqlaridan ro'yhatni olib quyib , mansabdor shaxslar savalangani, uylarini vayron qilinganini arxiv ma'lumotlari orqali bilib olishimiz mumkin.

Ommaviy chiqishlarning eng yirigi 13-21 iyul sanasida Jizzax uyezdida ruy berdi. Qo'zg'olonga bir necha ming kishi ishtrok etdi, ular orasida ayollar ko'pchilikni tashkil etgan va bu holat tasodif emasdi. Milliy urf-odatlar va shariat qonun qoidasiga binoan , ayollar jamiyat hayotida umuman ishtrok etishmasdi, oila boquvchisini olib ketilishi shu oilaning halokati bilan bog'liq vaziyatni vujudga keltirib chiqarardi.

Mahalliy hukumat vujudga kelgan holat yuzadidan tezlik bilan chora kurish masalasini ilgari surdi va chiqishlarni bostirish uchun harbiy otrayadlar jalb etildi. (4)

1916 yilning iyulining o'rtalarida Turkiston General-gubernatorligiga qarashli o'zbek va tojik rayonlarining deyarli barchasida g'alayonlar va qo'zg'olonlar avj oldi. Buxoro va Xivada xududlarida ham aholi o'rtasida ham garchi ora sirada bo'lsada g'alayonlar bulib turdi. G'alayonlar Turkistonning barcha shaxarlarida (Toshkent, Samarqand, Qo'qon, Andijon, Marg'ilon, Namangan, Jizzax,

Kattaqo'rg'onda), Toshkent uyezdiga qarashli 11 oblastda, Farg'ona oblastining 29 volostida, Samarqand oblastining 24 volostida bulib o'tdi.

Ammo bu voqealarni salbiy tarafiga qaraydigan bulsak, qo'zg'olon natijasida 1917 yil boshiga qadar 1,5 kishi qatl qilindi. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda 1916 yilgi qo'zg'olon oqibatida Turkiston aholisidan 673 ming kishi o'ldirildi. 300 mingdan ortiq kishi xorijga chiqib ketdi, 1 million kishining mol-mulki musodara qilinib, talon-taroj qilindi. (5)

1916 yil 23- avgustida Turkiston general-gubernatori A.Kuropatkin mardikorlikka safarbarlik tadbirlari tug'risida yangi buyruq chiqardi. Safarbarlik 1916 yil 18-sentabrdan to 1917 yil fevral inqilobi g'alabasiga qadar davom etdi. Turkistonlik mardikorlar Moskva, Peterberg, Ryazan, Tula, Oryol, Smolensk, Nijniy Nobgord, qozon, Samara, Perm, Yekaterenburg, Orenburg, Kiyev, Xarkov, Odessa, Zaparojye, Batumi, Suxumi va boshqa joylarga junatilgan.

Jami Turkiston xududidan chor ma'murlari 123.305 ishchini olib ketishga muvaffaq bulishgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

- 1.R. Shamsutdinov, Sh.Karimov, O'.Ubaydullayev. Vatan tarixi. Toshkent-2010
2. O'zbekiston Davlat Milliy arxivi, Fond-1, Opis-35, Delo-350.
3. В.А.Ковалев Узбекистонда 1916 йил кузголови. Ташкент-1955
4. Катюкова Т.В. Восстание 1916 года в Туркестане: документальные свидетельства общей трагедии. Москва-2016
- 5.Иброхим Ёркин. Туркистонда 1916 йил исёни хакида баъзи маълумотлар. Турк маданияти журнали. Анкара 68-сон.